

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ВВИДУ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

SOME PROBLEMS OF REOPENING THE CRIMINAL CASE DUE TO NEWLY DISCOVERED CIRCUMSTANCES

ЛИ АЛИНА РУСЛАНОВНА,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».

LI ALINA RUSLANOVNA,

Crimean branch of the Federal State Budgetary Educational Institution «Russian State University of Justice».

В статье проводится анализ процессуального института вновь открывшихся обстоятельств. Предложена система конститутивных признаков (формальных и материальных) таких обстоятельств, отражающих их сущность, а также выявлены отличия от смежного института новых обстоятельств. Выявлена тенденция к расширению перечня процессуальных актов, которыми могут быть установлены исследуемые обстоятельства. Обосновано, что для целей п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ нет объективной необходимости в том, чтобы предусмотренное этой нормой вновь открывшееся обстоятельство являлось следствием чьих-либо преступных действий. В результате сделан вывод о необходимости проведения различия между вновь открывшимся обстоятельством по п. 1 и п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ в тех случаях, когда была установлена фальсификация доказательств со стороны следователя, в ряде случаев не соблюдаемая судами.

The article analyzes the procedural institution of newly discovered circumstances. A system of constitutive features (formal and material) of such circumstances reflecting their essence is proposed, and differences from the related institution of new circumstances are revealed. The tendency to expand the list of procedural acts by which the circumstances under investigation can be established is revealed. It is proved that for the purposes of paragraph 1, Part 3 of Article 413 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, there is no objective need for the newly discovered circumstance provided for by this norm to be the result of someone's criminal actions. As a result, it was concluded that it is necessary to distinguish between the newly discovered circumstance under paragraphs 1 and 2 of Part 3 of Article 413 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in cases where falsification of evidence by the investigator was established, in some cases not respected by the courts.

Ключевые слова: *вновь открывшиеся обстоятельства, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, пересмотр уголовного дела, дефекты судебной и следственной деятельности.*

Key words: *newly discovered circumstances, criminal proceedings, criminal proceedings, review of a criminal case, defects in judicial and investigative activities.*

Полное и всестороннее разбирательство по уголовному делу является важной составляющей права на судебную защиту. При наличии каких-либо дефектов следственной или судебной деятельности, в части сбора и оценки доказательств или выраженных в совершении следователем, дознавателем, прокурором или судьей преступлений при рассмотрении дела, право на судебную защиту не

может быть признано обеспеченным, а правоохранительная деятельность государства завершённой.

К сожалению, такие дефекты достаточно часто являются «скрытыми», что существенно усложняет или делает вовсе невозможным их установление и оценку судом, рассматривающим дело или судами вышестоящих инстанций.

Однако оставление со стороны государства в лице законодателя изложенных проблем без внимания едва ли бы соответствовало конституционному праву на судебную защиту, притом, как со стороны потерпевшего, так и со стороны лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

Поэтому такие обстоятельства в некоторых случаях позволяют отступить от принципов правовой определенности, обязательности вступившего в силу судебного решения.

Одним из таких обстоятельств являются вновь открывшиеся обстоятельства, ставшие предметом настоящего исследования.

В первую очередь, выявим квалифицирующие признаки вновь открывшихся обстоятельств.

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от смежного института новых обстоятельств основано на двух основных группах критериев:

- 1) формальные критерии, то есть характеристика информационно-доказательственного значения обстоятельств;
- 2) материальные (содержательные) критерии, то есть характеристика значение обстоятельств, относимых к вновь открывшимся или новым, для правильного разрешения дела.

К первой группе критериев относятся: информационная ограниченность суда и момент их возникновения (она уже должны были возникнуть и существовать известное время на момент разрешения дела).

Вторая группа критериев, характеризующих материальное значение исследуемых обстоятельств, предполагает, что возникновение вновь открывшихся обстоятельств влечет дефекты в судебном решении. Об этом свидетельствуют положения п. 1-2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ [1].

Данный критерий наиболее ясно был сформулирован К.В. Лиджаевым: «...для решения вопроса о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам необходимо, прежде всего, выяснить наличие или отсутствие вновь открывшихся обстоятельств и установить, повлияли ли они на правильность вынесенного судебного акта...» [11, с. 23].

Здесь обратим внимание на исключение, вытекающее из п. 3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, для которого наличие дефекта судебного акта – в качестве последствия вновь открывшегося обстоятельства – не является обязательным.

Предположим, что п. 3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ создает фикцию того, что установление приговором суда вынесения судьей неправосудного судебного решения всегда свидетельствует о том, что вынесенное таким судьей решение является незаконным и необоснованным.

Как нам кажется, такой вариант понимания нормы п. 3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ является наиболее верным, поскольку в ином случае мы бы необоснованно ограничили стороны уголовного судопроизводства на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, допустив возникновение ситуаций, при которых установление приговором суда преступных действий судьи не всегда влекло бы пересмотр уголовного дела.

Наряду с этим, вновь открывшиеся обстоятельства следует отличать от новых доказательств.

Так Г.А. Могилевский и Е.П. Санин, правда применительно к гражданскому процессу, указывают, что «...если речь идет о вновь открывшихся обстоятельствах, значит решение необоснованно в силу того, что фактический состав, установленный судом, является

неполным и не соответствует объективной истине...в случае с новыми доказательствами можно говорить о неправильном установлении фактов, положенных в основу решения...» [9, с. 44].

Подобные аргументы вполне обоснованно можно учитывать и в рамках уголовного судопроизводства. Более того, следует вновь обратить внимание, что с вновь открывшимися обстоятельствами суд так или иначе взаимодействовал в ходе рассмотрения уголовного дела (исследовал представленное экспертом заключение, показания потерпевшего, свидетелей).

Выяснив характерные признаки вновь открывшихся обстоятельств, далее непосредственно исследуем те обстоятельства, которые процессуальный закон относит к вновь открывшимся (ч. 3 ст. 413 УПК РФ). Дополнительно отметим, что в отличие от новых обстоятельств, перечень вновь открывшихся установлен законодателем в виде исчерпывающего списка, соответственно признать какие-либо обстоятельства вновь открывшимися, если они не обозначены в ч. 3 ст. 413 УПК РФ, невозможно.

Первым вновь открывшимся обстоятельством закон называет дефекты доказательств, перевода и иных документов, установленные приговором суда и повлекшие дефекты (необоснованность, незаконность) судебного решения.

Указание нормы п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, в системе с ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, на то, что такие анализируемые обстоятельства могут быть установлены лишь приговором суда, в свою очередь, соотносится с указанием законодателя относительно «заведомой» ложности показаний, неправильности перевода.

«Заведомый» характер показаний, перевода, заключения эксперта предполагает наличие прямого умысла, а равно вины, которая может быть установлена лишь приговором суда [7, с. 46].

Однако здесь обращает на себя внимание ч. 5 ст. 413 УПК РФ в силу которой, обстоятельства по ч. 3 ст. 413 УПК РФ (то есть все вновь открывшиеся обстоятельства) могут быть, помимо приговора суда, также установлены процессуальными актами о прекращении уголовного дела.

Здесь возникает резонный вопрос о том, насколько допустимо и обосновано процитированное выше указание законодателя относительно процессуальных актов, которыми могут быть установлены вновь открывшиеся обстоятельства.

Действительно, в ч. 5 ст. 413 УПК РФ законодатель перечислил процессуальные акты, которыми производство по уголовному делу прекращается по нереабилитирующим основаниям. Последнее, в свою очередь «...хоть и предполагает освобождение лица от уголовной ответственности и наказания, но расценивается правоприменительной практикой как основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило преступление и фактически признало себя виновным...» [6, с. 1].

Так в постановлении Президиума Верховного Суда Республики Дагестан от 26 декабря 2018 г. по делу № 4У-860/2018 [2] суд удовлетворил заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу на основании п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, поскольку была установлена заведомая ложность показаний лица, сделавшего сообщение о преступлении. Процессуальным актом, установившим вновь открывшееся обстоятельство, послужило постановление следователя о прекращении уголовного дела в отношении указанного лица по ч. 1 ст. 307 УК РФ в связи с истечением срока давности.

Здесь, как нам кажется, не столько важен характер процессуального акта, которым выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, сколько сам факт их установления.

Сходным является конституционно-правовой смысл анализируемых норм: «...пересмотр дела тем более не может быть полностью исключен, если соответствующие обстоятельства – как то недостоверность выводов экспертизы или свидетельских показаний, выраженная в неопровергнутых доказательствах, – зафиксированы в процессуальных реше-

ниях, которые, по мнению суда, имеют кроме материального (фактического) достаточно веское процессуальное (формальное) значение, чтобы дать основание для экстраординарной ревизии приговора, вступившего в законную силу...» [3].

Параллельно проблеме процессуальных актов, которыми могут быть установлены вновь открывшиеся обстоятельства, стоит проблема указания законодателя на то, что ложные показания свидетеля, потерпевшего, заключение эксперта, перевод должны носить заведомый характер.

Буквальное прочтение п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ позволяет заключить, что ложные показания свидетеля, потерпевшего, заключение эксперта, перевод, сделанные соответствующими лицами не умышленно или не с прямым умыслом, не относятся к вновь открывшимся обстоятельствам.

Это кажется не вполне верным с учетом того, что главной целью возобновления производства по делу является устранение принципиальных судебных ошибок, причиной которых послужили обстоятельства, не известные суду.

В доктрине подобная проблема не освящена. Более того, некоторые авторы в качестве конститутивного признака вновь открывшихся обстоятельств называют «...вновь возникшие обстоятельства установлены вступившим в законную силу приговором суда по новому уголовному делу, связанному с тем, которое пересматривается...» [8, с. 292].

Как нам кажется, признание самого факта ложности показаний, заключения, перевода, подложности документов и иных вещественных доказательств, в большей мере соответствует существу возобновления производства по уголовному делу. Имел ли в данном случае умысел со стороны свидетеля или потерпевшего, а равно иных лиц, принципиального значения иметь не должно, поскольку в таком случае осужденное или оправданное лицо будет поставлено в достаточно сомнительное положение: доказательства, положенные в основу постановленного в отношении него приговора, являются ложными или подложными, но пересмотр дела невозможен. В такой ситуации очевидно несоблюдение права на справедливое судебное разбирательство.

В связи с этим, Конституционный Суд РФ признал, что «...материалы проведенной проверки или расследования, в том числе истребованные судом, содержат, по мнению суда, достаточные сведения, свидетельствующие о наличии обстоятельств, повлекших за собой постановление судебного акта, содержащего фундаментальную судебную ошибку, в том числе однородных по содержанию вновь открывшимся обстоятельствам, как определяет их Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, притом что по объективным причинам невозможны акты суда или следствия (дознания), указанные в частях третьей и пятой его статьи 413...».

В отмеченном постановлении речь как раз-таки идет о тех случаях, когда фактически установлена подложность или ложность документов или показаний, однако основания для возбуждения уголовного дела по этим фактам – отсутствуют, в том числе, по причине отсутствия умысла.

При таком конституционно-правовом понимании положений п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, указание закона на необходимость установления таких обстоятельств приговором или актами, указанными в ч. 5 ст. 413 УПК РФ лишается смысла.

По нашему мнению, хотя Конституционный Суд РФ не возложил на законодателя обязанности внести изменения в правовое регулирование – правильным будет исключить из п. 1 ст. 413 УПК РФ указание на установление предусмотренных этим пунктом вновь открывшихся обстоятельств «вступившим в законную силу приговором», отметив, что достаточным для возобновления производства по уголовному делу (на основании обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 413 УПК РФ) является установление таких обстоятельств в заключении прокурора, независимо от привлечения к уголовной ответственности лиц, допустивших подлог до-

кументов и вещественных доказательств, заведомо ложные показания, заключение или перевод.

Следующим вновь открывшимся обстоятельством закон называет установление преступных действий следователя, дознавателя или прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ).

Первостепенно выясним, почему законодатель указывает лишь о преступных действиях, опуская при этом преступное бездействие обозначенных должностных лиц.

В контексте уголовного судопроизводства под бездействием «...следователя (дознавателя и др.) предлагается понимать невыполнение последним, по крайней мере, одной возложенной на него обязанности, которую он мог выполнить...» [12, с. 56].

Думается, что выбор законодателем в качестве вновь открывшегося обстоятельства исключительно преступного действия названных лиц обусловлен тем, что преступное бездействие практически всегда будет явно свидетельствовать и неполноте следственной и обвинительной деятельности и, соответственно, практически всегда может быть выявлено как судом первой инстанции, так и вышестоящими судами.

В свою очередь, при оценке совершенного действия, его преступность или иная неправомерность не всегда очевидна и может быть выявлена. К примеру, при подлоге процессуальных актов следователя, дознавателя или прокурора, выявить подлог для суда – ограниченного в информации – достаточно затруднительно.

Закон указывает, что вновь открывшимся обстоятельством являются лишь преступные действия следователя, прокурора, а не только незаконные.

Это, в частности, означает, что к п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ не применимо расширительное толкование относительно перечня актов, которыми может быть установлено это вновь открывшееся обстоятельство.

Далее возникает вопрос о том, какие именно преступные действия следователя, дознавателя или прокурора могут служить вновь открывшимся обстоятельством.

В некоторых судебных актах не проводится различия между вновь открывшимся обстоятельством по п. 1 и п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ в тех случаях, когда была установлена фальсификация доказательств со стороны следователя. Так, судом [4] была признана в качестве вновь открывшегося обстоятельства по п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ фальсификация следователем протоколов осмотра и допроса свидетелей.

Как нам кажется, в таком случае имело место быть вновь открывшееся обстоятельство по п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, так как именно эта норма указывает на подложность процессуальных актов, доказательств.

Различие п. 1 и п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ является достаточно важным, поскольку при подложности, фальсификации каких-либо доказательств, не должно иметь значение причины такой подложности или фальсификации (то есть не важно в результате преступления или нет) и процессуальный акт, которым такая подложность или фальсификация были установлены.

Поэтому, полагаем, что п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ не должны охватываться случаи, когда следователь, дознаватель или прокурор тем или иным образом допустили фальсификацию документов, имеющих доказательственное значение. Данное обстоятельство охватывается лишь диспозицией нормы п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ.

В другом случае суд признал вновь открывшимся обстоятельством установление факта фальсификации следователем расписок об ознакомлении с предъявленным обвинением [5].

К слову, практики применения п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ не так много (во всяком случае в СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»). Стоит предположить, что на практике большинство вновь открывшихся обстоятельств охватывается п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ.

В завершение проанализируем п. 3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, а именно установление приговором суда преступных действий судьи.

Особенностью данного вновь открывшегося обстоятельства является тот факт, что не имеет значение, повлекли ли установленные преступные действия судьи какие-либо дефекты постановленного судебного решения.

Такое положение обосновывается тем, что «...преступные действия судьи – настолько противоестественный (вопиющий, из ряда вон выходящий) факт, что законодатель считает безнравственным оставлять в силе даже формально качественный приговор, вынесенный судьей, преступившим закон...» [10, с. 55].

Соглашаясь с указанной позицией, отметим, что в тех случаях, когда была установлена преступность действий судьи при рассмотрении конкретного дела, проверка того, повлекли ли такие действия вынесение незаконного или необоснованного приговора, потребует, фактически, повторную проверку всего уголовного дела в целом.

Поэтому, процессуально «проще» в таком случае возобновить производство по уголовному делу, чем вначале установить повлекли ли такие преступные действия судьи какие-либо негативные последствия, и лишь потом – если негативные последствия были установлены – возобновлять производство по делу.

По результатам проведенного исследования, можем сделать следующие выводы:

1. Признание самого факта ложности показаний, заключения, перевода, подложности документов и иных вещественных доказательств, в большей мере соответствует существу возобновления производства по уголовному делу.

Имел ли в данном случае умысл со стороны свидетеля или потерпевшего, а равно иных лиц, принципиального значения иметь не должно, поскольку в таком случае осужденное или оправданное лицо будет поставлено в достаточно сомнительное положение: доказательства, положенные в основу постановленного в отношении него приговора, являются ложными или подложными, но пересмотр дела невозможен;

2. Выбор законодателем в качестве вновь открывшегося обстоятельства исключительно преступного действия названных следователя, дознавателя и прокурора обусловлен тем, что преступное бездействие практически всегда будет явно свидетельствовать и неполноте следственной и обвинительной деятельности и, соответственно, практически всегда может быть выявлено как судом первой инстанции, так и вышестоящими судами. В свою очередь, при оценке совершенного действия, его преступность или иная неправомерность не всегда очевидна и может быть выявлена.

Учитывая это, а также тот факт, что закон указывает о том, что вновь открывшимся обстоятельством являются лишь преступные действия следователя, прокурора, а не только незаконные, к п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ не применимо расширительное толкование, сделанное применительно к п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, относительно перечня актов, которыми может быть установлено это вновь открывшееся обстоятельство.

3. В некоторых судебных актах не проводится различия между вновь открывшимся обстоятельством по п. 1 и п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ в тех случаях, когда была установлена фальсификация доказательств со стороны следователя.

Различие п. 1 и п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ является достаточно важным, поскольку при подложности, фальсификации каких-либо доказательств, не должно иметь значение причины такой подложности или фальсификации (то есть неважно, в результате преступления или нет) и процессуальный акт, которым такая подложность или фальсификация были установлены.

Поэтому, полагаем, что п. 2 ч. 3 ст. 413 УПК РФ не должны охватываться случаи, когда следователь, дознаватель или прокурор тем или иным образом допустили фальсификацию документов, имеющих доказательственное значение. Данное обстоятельство охватывается лишь диспозицией нормы п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2024) // Собрание законодательства РФ 24.12.2001 № 52 (ч. I), ст. 4921. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.
2. Президиума Верховного Суда Республики Дагестан от 26 декабря 2018 г. по делу № 4У-860/2018. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSK&n=81709> (дата обращения 30.09.2024).
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2021 № 53-П «По делу о проверке конституционности статей 416 и 417 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ф.Б. Исхакова» // Собрание законодательства Российской Федерации от 27.12.2021 № 52 (часть II) ст. 9315. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404016.
4. Постановление Президиума Московского областного суда от 13.06.2018 № 272 по делу № 44У-118/2018. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=1483886> (дата обращения 25.09.2024).
5. Постановление Президиума Московского областного суда от 13.06.2019 № 273 по делу № 44У-119/201.
6. Аверченко А.К., Исмаилова К. Б. Особенности прекращения уголовного дела и уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям // Проблемы науки. 2023. № 2 (76). С. 1-10.
7. Барабанова О.Н. К вопросу о понятии «заведомости» в российском уголовном праве // Форум молодых ученых. 2019. № 2 (6). С. 40-52.
8. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 16-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2023. 492 с.
9. Могилевский Г.А., Санин Е.П. Новые доказательства или вновь открывшиеся обстоятельства // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 6-3. С. 44-50.
10. Кальницкий В.В. Стадия возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Законодательство и практика. 2019. № 2. С. 55-63.
11. Лиджаев К.В. Проблемы реализации института уголовного судопроизводства в виду вновь открывшихся обстоятельств // Вестник БГУ. 2024. № 2. С. 23-27.
12. Рыжаков А.П. Жалобы на следователя (дознателя). Специально для системы ГАРАНТ, 2016. 63 с.

© Ли А.Р., 2024.